

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ РИВОЖЛАНИШНИНГ БОСҚИЧЛАРИ

Юлдуз Пирназаровна Урунбаева - и.ф.ф.д., доцент
Темирова Шалола Эркиновна – мустақил изланувчи

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Инсоният цивилизациясида таълим ижтимоий-иқтисодий ҳамда техник тараққиётнинг муҳим ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланган. Таълим хизматлари маърифатни-маданиятни ривожлантиришда, комил инсон тарбиясида ва миллий мафқурани шакллантиришда доимо етакчи бўлиб келган. Айниқса, бугунги кунда таълим хизматлари ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг барча босқичларида инсонни ривожлантиришнинг асосий мақсади - жамият интеллектуал салоҳиятини, фан сиғими юқори бўлган илм талаб соҳаларни ривожлантиришда, аҳолининг турмуш фаровонлигини ошириш, барқарор ривожланиш имкониятини берадиган ижтимоий-иқтисодий, маданий ва экологик муҳитни шакллантириш жараёнларида янада аҳамияти ортмоқда.

Шу ўринда юртимизда таълим хизматларининг юзага келиши ва эволюцион ривожланиши ўтмишдаги авлодларимиз ижтимоий-иқтисодий тафаккуридаги юксалишлар ва маданийлашиш натижасида юзага келганлигини таъкидлаш лозим.

Кишилиқ жамиятининг илк босқичи бўлган тош асрига оид тош битиклар, манбалар, турли тасвирлар, расмлар ва айни чоғда тошдан ясалган меҳнат қуролларининг дастлабки намуналари одамлар ижодкорлигининг натижасидир. Инсон табиат мўъжизаларини ва унинг сир-асрорларини тасаввур этиш туфайли тирик жонзотларга тақлид қилган, уларнинг қиёфаларини яратишган¹.

Минтақа шаҳарлари тарихида V аср охири VI аср бошлари катта жонланиш йиллари бўлгани маълум. Айниқса, кичик шаҳарларнинг тезлик билан ўсиб бориши, ҳашаматли бинолар бўлган алоҳида-алоҳида қўрғонларнинг юзага келиши ва кўпайиши Хоразм, Суғдиёна ва Бактрия вилоятларида кенг

¹ С.Турсунов ва бошқалар. Шеробод тарихидан лавҳалар- Т.: “YAngi nashr”, 2014. – Б.35.

кузатилади. Бундан иқтисодий савдо муносабатларининг изчил йўлга қўйилиши ҳам ўз таъсирини кўрсатган².

Осиё ва Европанинг савдо йўли – Буюк ипак йўли чорраҳасида жойлашган ўзбек замини асрлар оша Шарқ ва Ғарб ўртасида ўзига хос қўприк бўлиб келди.

Ўрта Осиё ва Шарқнинг буюк мутафаккирлари Нажмиддин Кубро, Махмуд аз-Замахшарий, Абу Али ибн Сино, Абу Наср ал Фаробий, Абу Райҳон Беруний, Махмуд Қошғарий, Юсуф Хос Ҳожиб, Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Мир Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Абдулла Авлоний, Абдулла Қодрийнинг асарларидаги умумбашарий иқтисодий тафаккур, комил инсон баркамоллигига бағишланган тарбиявий-ўғиту маслаҳатлари, тижорат, мулкдорлик ҳунари сирларидан иборат яхлит миллий-умуминсоний қадриятлар шаклланишида, иқтисодий онг ва қарашлардаги меросимизнинг бойишида алоҳида ўрин тутганлигини кўрамиз. Мухтассар қилиб айтганда авлодларимизда юзага келган маданият ва маърифий ҳуққ-атвор таълим хизматларининг юзага келишига хизмат қилди.

Юртимизда таълим хизматлари ривожланишининг хусусиятларини ўзида акс эттирувчи эволюциясидан келиб чиқиб, унинг вужудга келиши ва ривожланишини асосан тўрт босқичини Чор россиясининг Туркистонни истилосига қадар бўлган давр, Чор россияси даври, мустақилликкача ва мустақилликдан кейинги даврини фарқлаш мумкин (1-расм).

Биринчи босқич милоддан кейинги узоқ даврларни ташкил қилувчи Чор россиясининг Туркистонни истилосига қадар бўлган даврни ўз ичига олади. Бу даврда таълим маданийлашмаган, тарқоқ ва ундан фойдаланувчилар сони камчиликни ташкил қилиб, пули борларгина фойдалана олган.

² З.Саидбобойев Тарихий география-Т.: “Ношир”, 2010. –Б. 100.

1-расм. Юртимизда таълим хизматлари ривожланишнинг босқичлари³

Дастлабки даврларда таълим хизматларнинг инсоният тараққиётида эгаллаган улуши ва мавқеи ниҳоятда озлигини содда ва оддийлигининг гувоҳи бўламиз. Масалан, саводхонлик айрим кишиларга ёки дин арбобларига муқаддас ёзувларни ўқиш ва мутолаа қилиш учун зарур бўлган. У пайтларда деҳқончилик, чорвачилик ва хўжалик ишлари билан шуғулланиш кундалик юмуш ҳисобланган.

Таълим хизматлари кўпроқ диний кўринишда бўлиб, у дин вакиллари томонидан тақдим этилган. Дин вакиллари ижтимоий гуруҳ ҳисобланиб, беморларни даволаш, таълим бериш, инсонни ривожлантириш ва диний таълимотларни тарғиб қилиш билан машғул бўлишган.

Қадимги савдо йўли “Буюк ипак йўли”нинг мамлакатимиз ҳудудидан ўтиши туфайли маълум масофаларда карвонсаройлар қурилган. Карвонсарой ва бозорларда нарх-наво, савдо ҳақида сўнги маълумотлар эшиттирилган. Бу пайтларда мактаб ва мадрасалар фаолият кўрсата бошлаган.

Амир Темур замонида маданий-маърифий масалалар устун даражада ривожлантирилган. Мусиқа, бадий адабиёт, рассомчилик санъати ривож топиб, шеър ёзиш, расм чизиш, мусиқа асбобларини чалиш, китобхонлик ривожланган. Ёшларни мард ва жасур қилиб тарбиялашга алоҳида эътибор қаратилган.

³ Муаллиф томонидан тузилган

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, ижтимоий-маданий хизматлар ривожланишининг биринчи босқичи узок тарихий ривожланиш йўлини босиб, келгусида унинг ривожланишига замин яратувчи эволюцион босқичлардан ўтди.

Иккинчи босқич Чор Россиясининг Туркистонни истелосидан бошланиб, шўролар даврига қадар бўлган даврни ўз ичига олади. Бу даврдан бошлаб Чор Россиясининг юртимизда ўз яшаш шарт-шароитини жорий этишга ва аҳолининг турмуш тарзини ўзгартиришга уриниши, Европанинг маданий-маърифий оламига тақлид қилиш аста-секин ёйила бошлади. Чор Россиясининг мустамлакани мустахкамлаш, саноатлаштириш тадбирлари ва ўз тараққиётининг шу даврдаги босқичи учун зарур ва қулай шартидан келиб чиқиб олиб борган сиёсати ҳамда рус тилида гаплашувчи фуқароларнинг кўчиб келиши таълим хизматларда ўзгариш ясади. Масалан, Фарғонада 1899 йилда шаҳарларда ҳарбий офицерлар ва амалдорларнинг фарзандлари учун кутубхона, музей очилади. 1906 йил 3 январда Фарғона шаҳрида биринчи газета нашр этилган. Дастлаб у “Фергана”, кейинчалик эса “Новая Фергана” номлари билан чоп қилинган⁴.

XIX асрнинг 80 йилларида Чор Россиясининг Марказий Осиё халқларини руслаштириш сиёсатидан келиб чиқиб, Туркистоннинг йирик шаҳарларида янги мактаблар ташкил қилинди. Бироқ мазкур мактабларда исломиядан сабоқ берилмаганлиги сабабли, маҳаллий аҳоли болалари ниҳоятда камчиликни ташкил қилган. Шу билан бирга, бу пайтда масжидлар қошидаги мусулмон мактаблари ва мадрасаларда сабоқ бериш учун босмохонада чоп қилинган дарсликлар пайдо бўлди.

XX аср бошларига келиб, Туркистон ўлкасида йирик марказий шаҳарларда олий таълим маскани ҳисобланган қуйидаги мадрасалар: Бухорода-80, Қўқонада-40, Самарқандда-22, Марғилонда-28, Тошкентда-17, Хива хонлигида-130 мадраса мавжуд бўлиб, уларда 400 дан 5000 тагача талаба таҳсил олган. 1906 йилга келиб биргина Самарқанд вилоятининг ўзида 1510 мусулмон мактаблари бор эди, уларда 1482 ўқитувчи 12740 ўқувчига сабоқ берган⁵.

⁴ Мансуров У. Фарғона тарихига доир жараёнлар //Жамият ва бошқарув. 2010. -№2. – Б. 65.

⁵ Ҳашимов К. Нишонова С. Педагогика тарихи - Т.: “Ўзб. Миллий кутубхонаси”, 2005. – Б. 182.

Шу тарика ушбу даврда аҳолига таълим хизмат кўрсатиш бирмунча кенгайиб борган бўлсада, улардан аҳолининг барча қатлами тенг ва тўла фойдалана олмаган.

Учинчи босқич шўролар ҳукумронлик қилган даврдан мустақилликка қадар бўлган даврни ўз ичига олади. Ушбу даврда Ўзбекистон ижтимоий-маданий хизматлар соҳаси борасида бир қанча ютуқларга эришди. Таълим соҳаси ихтисослашиб, иқтисодий тизим сифатида шаклланди ва тармоқлари алоҳидалашди. Янги маънодаги таълим тизими алоҳида тармоқ сифатида шаклланди ва булардан фойдаланиш аҳоли кундалик ҳаётининг бир қисмига айланди.

Урушдан олдинги беш йиллардаёқ республика бюджети харажатларида ижтимоий-маданий харажатларнинг хиссаси 68,8 фоизни ташкил қилди. Ижтимоий-маданий тадбирларга ажратилган харажатлар умумтаълим, саводсизликни тугатиш ва соғлиқни сақлаш соҳасида кўзга кўринарли муваффақиятларга эришишга имкон берди. Агар 1924-25 йилларда Ўзбекистонда совет типигадаги 160 мактаб бўлган бўлса, 1941 йилга келиб бу мактаблар сони 5504 тага етди, ўқувчиларнинг сони 17209 тадан 1 млн. 315 минг кишига етди⁶.

Шўролар ҳукуматининг саводсизликни тугатиш бўйича олиб борган сиёсати ва замонавий мактабларининг жорий қилиниши аҳоли саводсизлик даражасининг камайишига ва 1920 йилда Тошкентда Туркистон давлат университетининг ташкил этилиши олий таълим ривожига муҳим асос бўлди. Мазкур университет келгусида Ўзбекистонда ва Ўрта Осиёнинг бошқа республикаларида янги олий ўқув юртларининг ташкил топишида асосий база бўлди.

Бироқ шўролар даврида таълим хизматлари якка ҳукумронлик қилган Коммунистик мафкура таъсири доирасида фаолият кўрсатди. Марказдан тузилган режа асосида иш олиб борди. Бу ҳол соҳанинг интенсив ривожланишини чеклаб, экстенсив йўл асосида ривожланишига, бозор муносабатларидан мутлоқа узоқлашишига олиб келди. Сифат кўрсаткичларга эмас, кўпроқ миқдор кўрсаткичларга эътибор берилди. Натижада таълим

⁶ Собиров Х. Ўзбекистон давлат молияси тарихи -Т.: “Таълим манбаи”. 2002. -Б. 110.

хизматлари кўплаб тараққий этган мамлакатларга нисбатан ривожланишдан орқада қолди ва аҳоли турмуш даражаси пасайиб кетди.

Бу пайтнинг ижтимоий сиёсий манзарасига Республикамизнинг биринчи Президенти И.А.Каримов баҳо бериб, “Ижтимоий инфраструктура тармоқлари: соғлиқни сақлаш, халқ таълими, мактабгача болалар муассасалари жуда оғир аҳволга тушиб қолган. Мактаб ва касалхоналарнинг 60 фоизи нобоп биноларда жойлашган. Инсоннинг ҳар томонлама уйғун камол топиши. Унинг шахс сифатида маънавий ривожланиши бир ёқда турсин, кўпинча яшаш учун керак бўлган энг оддий нарсалар ҳам етишмаяпти” деганиди⁷.

XX асрнинг 90-йилларига қадар ижтимоий маданий-мажмуа тармоқларини молиялаштиришнинг ягона манбаси давлат бюджети ҳисобланган ва барча ҳаражатлар махсус режа ҳужжати-сметага асосланган.

Ижтимоий-маданий мажмуа тармоқларини молиялаштиришнинг узоқ вақт амал қилган смета-бюджет тартиби таълим, соғлиқни сақлаш, маданият ва бошқа тармоқлар ривожланишига ижобий таъсир кўрсатди. Аммо бу тармоқлар асосан қолдиқ тамойили асосида молиялаштирилиб, хўжалик ҳисоби асосидаги товар-пул муносабатлари деярли ривожланмади⁸.

Тўртинчи босқич республикамиз мустақилликни қўлга киритганидан бошлаб ҳозирги кунга қадар давом этмоқда. Бу даврнинг характерли томони шундаки, мамлакатимизнинг ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига ўтиш йўлини танлади ва ижтимоий сиёсат юргизилди. Ушбу вазифаларни амалга оширишнинг муҳим шарти сифатида ижтимоий мажмуани ислоҳ қилишдан бошланди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, таълим хизматлари ривожланишининг эволюциясини Ўзбекистон Республикаси ташкил этилиши нуқтаи назардан мустақилликкача бўлган даврдаги таълим хизматлари ва мустақилликдан кейинги даврдаги таълим хизматлари сифатида қараш мақсадга мувофиқ бўлади.

Республикамиз мустақилликка эришгандан сўнг таълим хизматлари соҳасида том маънода ислохотлар даври бўлди. Шу боис мамлакатимизда

⁷ Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида – Т.: “Ўзбекистон”, 2011. – Б. 168.

⁸ Тўхлиев Н. ва бошқалар. Ўзбекистон иқтисодий асослари -Т.: “Ўзб. Миллий Энцикл”. 2006. -Б. 110.

таълим хизматлари ривожланишининг мустақиллқдан кейинги даврини шартли равишда уч босқичга бўлишимиз мумкин:

биринчи босқич, тикланиш босқичи бўлиб, бунга 1991-1996 йилгача бўлган даврни киритиш мумкин. Чунки ушбу давр мобайнида Ўзбекистоннинг мустақилликка эришиши асосида таълим соҳаси қайта тузилиб, ҳуқуқий, иқтисодий, молиявий асослари яратилди ва ривожланиш йўналишлари белгилаб олинди;

иккинчи босқич, барқарорлаштириш даври ҳисобланиб, бу босқич 1997 - 2016 йилгача бўлган даврни ўз ичига олади. Бу даврда таълим соҳасининг ташкилий ҳуқуқий жиҳатлари такомиллаштирилиб, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” асосида Республикада ўзаро мантиқий изчиллик асосида боғланган ҳамда соддадан мураккабга қараб ривожланиб борувчи ва бир-бирин тақозо этувчи босқичлардан иборат яхлит узлуксиз таълим тизими яратилди;

учинчи босқич, такомиллашув даври ҳисобланиб, 2017 йилдан ҳозиргача давом этмоқда. Мазкур даврда Ҳаракатлар стратегияси ва унинг мантиқий давоми саналмиш Тараққиёт стратегияси доирасида, ривожланган давлатлар каби узлуксиз таълим тизимини мунтазам такомиллаштириб бориш, сифатли таълим-тарбия бериш, малакали кадрларни тайёрлаш бўйича сезиларли ислохотлар амалга оширилди (1.2.2-расм).

2-расм. Ўзбекистонда мустақилликдан кейинги даврда таълим хизматлари ривожланишининг босқичлари⁹

Ўзбекистоннинг ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига ўтиши шароитида таълим соҳасини ривожлантириш, мазкур секторнинг жамиятдаги мавқеини ошириш мамлакатимиз тараққиётининг энг устувор вазифаларидан бири бўлиб ҳисобланади. Ҳозирги пайтда ушбу соҳани ривожлантирмай туриб, миллий иқтисодиётни юқори пағоналарга кўтариш, инсоннинг қулай ва фаол яшашини таъминлаш, тафаккури ва онгини ривожлантириш каби муҳим ижтимоий-иқтисодий масалаларни ҳал қилиб бўлмайди. Шу боис республикаимиз таълим соҳасида иқтисодий ислохотларни босқичма-босқич амалга оширишда бу масалага алоҳида эътибор қаратилмоқда.

С.Турсунов ва бошқалар. Шеробод тарихидан лавҳалар- Т.: “YAngi nashr”, 2014. – Б.35.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида – Т.: “Ўзбекистон”, 2011. – Б. 168.
2. З.Саидбобойев Тарихий география-Т.: “Ношир”, 2010. –Б. 100.
- 3.Ҳашимов К. Нишонова С. Педагогика тарихи - Т.: “Ўзб. Миллий кутубхонаси”, 2005. – Б. 182.
- 4.Собиров Ҳ. Ўзбекистон давлат молияси тарихи -Т.: “Таълим манбаи”. 2002. - Б. 110.
- 5.Тўхлиев Н. ва бошқалар. Ўзбекистон иқтисодий асослари -Т.: “Ўзб. Миллий Энцик”. 2006. -Б. 110.
- 6.Мансуров У. Фарғона тарихига доир жараёнлар //Жамият ва бошқарув. 2010. - №2. – Б. 65.

⁹ Муаллиф томонидан тузилган